

К ВОПРОСУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Валиева Насиба Хадиятуллаевна

Высшая школа бизнеса и предпринимательства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8033140>

Аннотация. В статье рассматривается рост числа образовательных учреждений и текущее состояние оцифровки высших учебных заведений Узбекистана. Приводятся области использования цифровых технологий в высшем образовании. На примере нескольких образовательных институтов дается краткая характеристика используемым ими образовательным платформам. Анализируется использование платформы HEMIS. Приводятся результаты зарубежного опыта по внедрению и использованию цифровых платформ в высших учебных заведениях. Выводы имеют рекомендательный характер.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, оцифровка, образовательные платформы, платформа HEMIS.

ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN

Abstract. The article reveals the growth in the number of educational institutions and the current state of digitization of higher educational institutions in Uzbekistan. The areas of using digital technologies in higher education are presented. On the example of several educational institutions, a brief description of the used educational platforms is given. The characteristics of the HEMIS platform is analyzed. The results of foreign experience in the implementation and use of digital platforms in higher education institutions are presented. The conclusions have advisory character.

Keywords: higher educational institutions, digitization, educational platforms, HEMIS platform.

Введение. В процессе совершенствования национального образования с каждым годом все большую роль приобретают современные технологии, внедрение которых способствует модернизации и развитию образования, а также повышению качества подготовки будущих специалистов и сближению образования с наукой. Цель данного исследования заключается в рассмотрении настоящего статуса цифровизации высшего образования, внедрения новых образовательных платформ и выявлении проблем. Методом анализа и синтеза собранного материала и результатов опроса были выявлены проблемы развития цифровизации в системе высшего образования.

Сферой, обеспечивающей экономическое развитие, является сфера образования. В Республике Узбекистан применение информационно-коммуникационных технологий в системе образования, в том числе в вузах осуществляется в рамках государственной политики информатизации общества и образования. Доказано, что за счет оцифровки учебных заведений экономическая эффективность повышается в несколько раз. Следовательно, предприняты меры, в частности, процесс высшего образования в Узбекистане полностью переведен на кредитно-модульную систему. За основу была принята европейская система ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

В указе Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»

одной из основных задач определена модернизация и преобразование высшего образования. Как отмечает Президент «Сейчас закладывается реальный фундамент дистанционного, цифрового образования в системе высшего образования Узбекистана, о котором мы говорили до сих пор». [Постановление Президента Республики Узбекистан, от 18.05.2019 г. № ПП-4321.]

Литературный обзор. Немало исследований было сделано в сфере цифровизации высшего образования и доказано, что за счет оцифровки учебных заведений экономическая эффективность повышается в несколько раз. Цифровые платформы являются основой при разработке новых цифровых сервисов для эффективного управления деятельностью вуза в целом.

Согласно А.А.Строкову [Строков, 2020] «В своей основе цифровизация, прежде всего, предполагает трансформацию значимой информации в цифровую форму для обеспечения ее эффективного использования в разных областях человеческой деятельности и формирования новых коммуникативных и познавательных возможностей. Расширяя же эти возможности, цифровизация сама уже создает новые среды обитания человека – цифровые, технологические, отличные от реальности, но претендующие на ее более совершенную замену.»

Как считает Жуковская И.Е. Внедрение цифровых платформ в деятельность вузов позволило решить сразу несколько задач. Например, таких как размещение актуальной информации по учебным дисциплинам на платформе, возможность неоднократного прохождения тестов для контроля знаний студентов и магистрантов, обеспечение постоянной обратной связи между преподавателями и студенческой молодежью, совершенствование у студентов навыков поиска информации, классификации учебного материала по соответствующим признакам, проведение анализа и синтеза новых знаний.

Такие авторы, как А. Nagiu, E. Taylor, А.В. Бабкин, П.Н. Шилов, Данилова В.О. в своих трудах отмечают, что цифровые платформы обеспечивают не только эффект эффективного сетевого взаимодействия, но и способствуют многофункциональному взаимодействию всех пользователей цифровой платформы в режиме 24/7. [Бабкин А.В., Шилов П.Н., Данилова В.О., 2020]

Методология. Одними из принципов образования в Республике Узбекистан является: общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований; единство и дифференцированность подхода к выбору учебных программ; светский характер системы образования; сочетание государственного и общественного управления в системе образования; открытость и прозрачность в области образовательной деятельности. [Н.Ботирова,2022]

В системе высшего образования Узбекистана в 1997-1998 учебном году насчитывалось 58 высших образовательных учреждений, в том числе 16 университетов и 42 института с общей численностью студентов 163,7 тыс. человек. За первые годы реализации Национальной программы по подготовке кадров, на основе анализа перспектив развития страны, созданы новые высшие образовательные учреждения; отделения и факультеты при существующих вузах по принципиально новым направлениям подготовки специалистов; выделены дополнительные квоты по приему на приоритетные направления

подготовки кадров. В 2006-2007 учебном году перечень высших образовательных учреждений включал уже 64 вуза, среди которых – три филиала зарубежных университетов. [М.Н. Житникова, Н.И. Зверев, Г.Ф. Ткач, 2008]. По данным информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования республики Узбекистан, с 2016 года количество высших учебных заведений увеличилось с 77 до 170, а прием в них увеличился в 3,5 раза. Введена система в заочной и дистанционной формах обучения. Сайтом <https://www.edu.uz/ru> на 07.06.2023г. предоставлена следующая информация (см. рис.1)

В РЕСПУБЛИКЕ	
ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Всего 210 шт.	
УНИВЕРСИТЕТЫ 36 шт.	
ИНСТИТУТЫ 48 шт.	
АКАДЕМИИ 4 шт.	
КОНСЕРВАТОРИЯ 1 шт.	
NODAVLAT OLIY TA`LIM MUASSASALARI 65 шт.	
ФИЛИАЛЫ 26 шт.	
ФИЛИАЛЫ ИНОСТРАННЫХ ВУЗОВ 30 шт.	

Рисунок 1. Высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан¹

Данные об увеличении числа высших учебных заведений за период с 1997 по 2023 представлены в рисунке 2.(см. рис.2). Как видно из диаграммы за 20 лет с 1997 по 2017 гг. рост вузов постепенно увеличивался, а затем произошел скачок за счет появления совместных и негосударственных учебных заведений. По словам министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодира Тошкуллова «...к 2030 году перед системой поставлена задача повышения уровня охвата высшим образованием более 50 процентов на основе организации в регионах деятельности

¹ Источник <https://www.edu.uz/ru> от 07.06.2023г.

государственных и негосударственных высших образовательных учреждений.» [А.Тошкуллов, 2021]

Рисунок 2. Рост числа ВУЗов в Узбекистане²

С ростом учебных заведений вопрос цифровизации становится более актуальным. Группой отечественных исследователей были определены области использования

цифровых технологий в высшем образовании.

Области использования цифровых технологий в высшем образовании

- Система приема для абитуриентов DTM
- Система приема на степень магистра
- Перевод и восстановление образования и 2 - система приема
- QR - дипломная система
- NEMIS - Информационная система управления процессом высшего образования
- УзАСБО - комплекс информационных систем высших учебных заведений.

[Махкамов М. К., Усмонов Ж.Н., Усмонова М.С, 2022].

Главой государства были обозначены 4 приоритетные задачи [видео селекторное совещание, 16.06.2021] в сфере высшего образования:

- **первое** - повышение роли управляющих советов высших образовательных учреждений и расширение полномочий профилирующих кафедр вузов;
- **второе** - приведение процесса обучения в соответствие с требованиями рынка труда, увязка его с производством и создание среды, в которой студенты смогут работать над собой;
- **третье** - повышение научного потенциала вузов, развитие науки и инноваций;
- **четвертое** - уменьшение объема бумажной работы преподавателей и студентов, а

² Источник: Разработано автором статьи на основе изучения статистических данных и специальной литературы.

также резкое сокращение бюрократии и коррупции за счет цифровизации сферы.

По этим направлениям, обозначенным руководителем страны, в Минвузе была начата системная работа. Как отмечает А.Тошкулов, начато внедрение систем цифровизации административных процессов и переход на интерактивную форму предоставления образовательных услуг. В общей сложности разработаны и внедрены 34 информационные системы, в том числе информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), онлайн-система приема документов в магистратуру, для перевода и восстановления на учебу, система цифровой библиотеки, система организации оплаты дифференцированного контракта и другие. [А.Тошкулов, 2021]

В исследованиях Жуковской И.Е. приводится SWOT анализ по внедрению и использованию цифровых платформ в вузах России. (см. таблица 1) Данные позволяют получить достоверную картину внедрения образовательных платформ и определяют пути решения усовершенствования цифровых технологий.

По результатам исследования И.Е.Жуковской в более, чем пятидесяти российских вузах в современный период эффективно функционирует цифровая платформа «Галактика». В целом можно отметить, что система «Галактика» является эффективным решением для оптимизации деятельности высших учебных заведений за счет прозрачности процессов, оперативности получения информации для выработки грамотных управленческих решений, упрощения и ускорения процессов подготовки и согласования различных документов, исключения дублирования информации, разработки все новых и новых сервисов для различных категорий пользователей. [Жуковская И.Е., 2022]

Таблица 1³

SWOT-анализ внедрения и использования цифровых платформ в высших учебных заведениях

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> – единая методологическая база; – получение знаний в любое удобное время для студентов и магистрантов; – повышение открытости, прозрачности и достоверности данных, операций в компьютерной сети вуза; – самостоятельная работа развивает самоорганизацию, дисциплину, инициативность; – улучшение качества электронного документооборота; – проведение аналитического и статистического анализа на высоком профессиональном уровне; – улучшение качества управленческого 	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточная разработанность эффективных инструментов регулирования деятельности участников цифровых платформ; – недостаточное количество квалифицированных специалистов в области разработки и использования цифровых платформ; – отсутствие передовых средств ИКТ и специальных знаний для работы с цифровой платформой у отдельных категорий пользователей; – недостаток общения и социальных аспектов обучения – обмена информацией и эмоциональной вовлеченности в

³ Источник: разработано Жуковской И.Е. на основе изучения специальной литературы.

процесса на всех уровнях управления; – возможность дистанционного обучения людей с ограниченными возможностями; – повышение качества учебного процесса	образовательный процесс;
Возможности	Угрозы
– изменение структуры, форм и методов обучения в вузе на основе использования инноваций, передовых ИКТ; – стимулирование развития новых видов взаимосвязи с практической сферой; – расширение возможностей самообразования, как для студентов магистрантов, так и для профессорско-преподавательского состава	– недостаточная проработанность инструментов контроля над действиями владельцев цифровых платформ; – монополизация цифровой инфраструктуры; – недостаточно проработанная система информационной и кибер безопасности.

Финансовые аналитики называют цифровые решения для образования «новой нефтью» [Соловьев, 2020], а доходы лидеров российских EdTech компаний сегодня стремительно растут [Тренды образования, 2020]

Результаты. В рамках проекта «Цифровой университет» разработаны «Информационные системы управления процессами высшего образования» (HEMIS — Higher education Management Systems). Они включают в себя такие информационные системы, как «Административное управление», «Учебный процесс», «Научная деятельность» и «Финансовое управление и статистика».

С 2021/2022 учебного года все государственные высшие учебные заведения имеют оцифрованные студенческие записи, рейтинговые книжки, академические сертификаты, расписания уроков, информацию о посещаемости и успеваемости, платежные и договорные соглашения. Начиная с 2022/2023 учебного года в государственных высших образовательных учреждениях исходя из возможностей внедряется дистанционная форма обучения по направлениям образования бакалавриата.

Задачей настоящего научного исследования было определить использование цифровых технологий в ВУЗах страны. Методом анализа научных публикаций и проведя опрос у ряда высших учебных заведений с различной формой собственности мы получили следующие результаты (см таблица 2).

Рассмотрим вышеперечисленные платформы. **LMS** - это что-то вроде вашего собственного онлайн-университета. Система помогает создавать и хранить электронные курсы, обеспечивает учащимся доступ к ним и помогает вам оценить результаты. В системе можно с одинаковым успехом назначать и электронные курсы, и планировать живые занятия в классе. То есть, речь идет уже о так называемом «смешанном обучении».

Одной из систем LMS является хорошо известна система обучения Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), которая была разработана ещё в 1999 году. Ее разработал студент австралийского университета Кертин Мартин Дугиамас с целью закрепления и проверки знаний по изучаемым дисциплинам. В настоящее время данная система значительно усовершенствована и переведена на более, чем 100 языков мира.

Большим преимуществом данной системы служит тот факт, что она является бесплатной, но в тоже время ею может пользоваться широкий круг пользователей

Таблица 2

Использование цифровых технологий в ВУЗах страны⁴

Наименование ВУЗа	Форма ВУЗа	Цифровые технологии
1.Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (ТГТУ)	государственное высшее учебное заведение	HEMIS
2.Андижанский государственный университет	государственное высшее учебное заведение	HEMIS
3.Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций	государственное высшее учебное заведение	HEMIS, Moodle
4. Diplomat University	негосударственное высшее учебное заведение	LMS –Moodle, Platonus, MOOC
5. Университет Шарда в Узбекистане, расположенный в Андижане	независимый частный университет в Узбекистане	“Coll Poll” (suuz.collpoll.com); HEMIS
6. Университет точных и социальных наук	негосударственное высшее учебное заведение	Canvas
7.Ташкентский финансовый институт	государственное высшее учебное заведение	Platonus, HEMIS
8.Ташкентский международный университет Кимё.	негосударственное высшее учебное заведение	Moodle

PLATONUS-информационно-образовательная платформа Platonus обеспечивает хранение всей информации в единой базе данных, эффективный обмен информацией между подсистемами и необходимую гибкость благодаря модульной архитектуре. Внедрение именно такой интегрированной системы позволяет существенно повысить эффективность управления вузом в целом. Platonus — это постоянно обновляющаяся и развивающаяся автоматизированная информационная система с единой базой данных. Дистанционное обучение в системе Platonus реализовано как гибрид кейсовой и сетевой технологии обучения и имеет следующие компоненты: –подсистема сообщений и назначений заданий; –виртуальные аудитории; –подсистема разработки тестов; –модуль тестирования в режиме on-line; –общевузовский форум и чат; –общевузовская электронная библиотека; –подсистема блокирования доступа студентов и сотрудников. Ташкентский финансовый институт с успехом применил данную платформу в учебном процессе. [Нигматова Д. Я,

⁴ Источник: Разработано автором статьи на основе изучения статистических данных и специальной литературы.

Sattorova M., 2020]

CollPoll - это мобильная платформа SaaS на базе искусственного интеллекта для эффективной цифровой трансформации важнейших академических и административных процессов в образовательных учреждениях. Платформа CollPoll ориентирована как на учащихся и родителей, так и на преподавателей и администраторов. Данная платформа широко используется в Индии и Дубае. [<https://crozdesk.com/software/collpoll>]

CANVAS - Этот сервис позволит вузам и другим провайдерам обучения размещать свои электронные курсы, организовывать регистрацию, делая всё это через единую платформу. Такие курсы можно разрабатывать на этой платформе и отдельным преподавателям.

Эта система не просто система дистанционного обучения, а система Массовых открытых онлайн-курсов (сокр.: MOOK; англ. Massive open online courses, MOOC) - обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет. Американская MOOK-платформа Canvas предлагает создавать различные курсы. Основной упор идет на практическое применение информационных технологий в различных сферах жизни.

Разработанный курс можно экспортировать в файл и при необходимости внедрять в другие системы управления обучением. [<https://canvas.talantiuspeh.ru>]

Мы полагаем что, применение разнообразных платформ даёт возможность сравнить и усовершенствовать повсеместно внедряемую систему HEMIS.

HEMIS - В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан ПП -№ 60 от 24 декабря 2021 года информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS) используется совместно со Всемирным банком для отказа от бумажной формы подготовка отчетов в высших учебных заведениях и автоматизация деятельности учебного заведения. Эта система включает в себя «Административный», «Образовательный», «Научный» и «Финансовый» модули управления процессами. **К этой системе подключены все государственные и негосударственные высшие учебные заведения нашей страны, и информация обо всех вузах и студентах может быть получена централизованно из этой системы.** Для пользования системой создан специальный сайт <http://hemis.uz>, где можно получить всю необходимую информацию о том, как использовать данную систему. В вузах Узбекистана данная работа на сегодняшний день проводится в тестовом режиме и ведутся работы по усовершенствованию данной платформы.

Из собранных данных по применению данной платформы (HEMIS) вузами республики можно отметить следующие недостатки в функционале программы:

1. нет функции в которой список студентов, сдавших и не сдавших текущий и промежуточный контроль, отражает студентов не допущенных к итоговому контролю. Поэтому есть вероятность допуска к итоговому контролю тех студентов, которые не сдавали предыдущие контрольные задания.

2. отсутствует возможность выведения общего списка студентов с академической задолженностью.

3. Неудобства в функционале СТАТИСТИКА нет возможности получить детальную информацию об учебном заведении.

4. Отсутствует функция прикрепления студентов по университету к дополнительным занятиям.

На основе анализа данных интернет источников в таблице 4 приведена общая сравнительная таблица характеристики программы NEMIS (см. таблица 3).

Заключение. В заключении отметим, что цифровые платформы способствуют развитию цифровых компетенций как среди студентов, магистрантов, докторантов, так и среди профессорско-преподавательского состава, следовательно, способствуют многофункциональному взаимодействию всех пользователей цифровой платформы в режиме 24/7

Кроме того, цифровые платформы являются основой при разработке новых цифровых сервисов для эффективного управления деятельностью вуза в целом. Внедряемая в вузы Узбекистана платформа NEMIS имеет ряд преимуществ, но не лишена недостатков, так положительными сторонами можно отметить:

- улучшение управлением информацией,
- удобство использования,
- улучшение принятия решений,
- улучшение качества образования.

Таблица 3

Положительные стороны	Отрицательные стороны
1.Улучшение управления информацией: NEMIS позволяет собирать, хранить и анализировать информацию о студентах, преподавателях, курсах и других аспектах управления высшим образованием.	1. Высокая стоимость: NEMIS может быть дорогостоящим для университетов и других учреждений высшего образования.
2. Удобство использования: NEMIS имеет простой и понятный интерфейс, доступный для пользователей.	2.Сложность внедрения: внедрение NEMIS может быть сложным и требовать значительных усилий и ресурсов.
3.Улучшение принятия решений: благодаря своей способности анализировать данные, NEMIS помогает принимать более обоснованные решения на основе фактов и цифр.	3.Ограниченность функционала: NEMIS может не иметь всех функций необходимых для управления конкретным учреждением высшего образования.
4.Улучшение качества образования: NEMIS помогает выявлять проблемы в образовательном процессе и предлагает решения для их устранения, что может привести к улучшению качества образования.	4. Проблемы с конфиденциальностью данных: для предотвращения проблем с конфиденциальностью NEMIS необходимо обеспечить должную защиту информации.

Сравнительная таблица характеристики программы NEMIS⁵

Вопросы требующие доработки платформы включают:

⁵ Источник: Разработано автором статьи на основе изучения статистических данных и специальной литературы.

- дорогостоящая платформа
- сложность внедрения
- ограниченность функционала
- проблемы с конфиденциальностью данных

Анализ проведенного исследования дает возможность сделать следующие выводы рекомендательного характера:

1. Требуется доработка функционала программы NEMIS.
2. Необходимо совершенствовать интернет-инфраструктуру в нашей стране, повышать качество услуг, предоставляемых операторами мобильной связи, создавать условия и привилегии для студентов и молодежи, для освоения последних достижений современных информационно-коммуникационных технологий.
3. Учитывая внедрение дистанционного обучения по направлениям бакалавриата в государственных вузах страны необходимо обеспечить прочную интеграцию современных информационно-коммуникационных технологий и образовательных технологий, создать дополнительные условия для непрерывного развития профессионального мастерства педагогов в этой связи.
4. Своевременно оказывать финансовую поддержку для оцифровки высших учебных заведений.
5. Требуется углубленная разработка эффективных инструментов регулирования деятельности участников цифровых платформ;
6. Необходимо увеличение количество квалифицированных специалистов в области разработки и использования цифровых платформ;

Благодарность. Автор выражает благодарность административным лицам вузов и ведомств предоставившим информацию о состоянии оцифровки высших учебных заведений.

REFERENCES

1. Бабкин А.В., Широков П.Н., Данилова В.О. Приоритеты инвестиционной политики государства в системе обеспечения экономической безопасности реального сектора экономики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2020. Т. 13. № 1. С. 55–64.
2. Ботирова Н.К. Совершенствование информационной образовательной среды для формирования профессиональных навыков обучающихся в системе профессионального образования // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/1>
3. Житникова М.Н., Зверев Н.И., Ткач Г.Ф. Система Образования Республики Узбекистан: Образовательные Программы И Присваиваемые Квалификации/ Научный Вестник МГТУ ГА № 128 С.52 2008 серия Международная деятельность вузов.
4. Жуковская И.Е., Цифровые платформы – важный аспект цифровизации высшего образования /Открытое образование Т. 26. № 3. 2022.
5. Махкамов М. К., Усмонов Ж.Н., Усмонова М.С. Оцифровка образовательных

- процессов в высшем образовании /Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities Volume 5, April, 2022 <https://periodica.org/index.php/journal/article/download/89/81>
6. Нигматова Д. Я, Sattorova M. Автоматизированная информационная система Platonus и ее применение в образовательном процессе/ Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com> Т. 6. №5. 2020 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/54>.
 7. Об образовании: Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 г. № 464-I//Сайт «Образование в Республике Узбекистан» www.edu.uz/uploads/edu.doc. – 1997.
 8. Соловьев А. В мире EdTech уже стал новой нефтью: Лонгрид о рекордах и тенденциях в EdTech 2020 // Портал VC.RU, Финансы, 8 июля 2020.
 9. Строков А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020.Т. 8, №2. С. 15.
 10. А.Тошкуллов, Персональная ответственность и жесткая исполнительская дисциплина - залог успеха реформ высшего образования, 7 сентября 2021- образование <https://yuz.uz/ru/news>.
 11. Тренды образования: кто вошел в топ-10 крупнейших EdTech-компаний России. РБК, 2020.
 12. Цифровая Трансформация И Сценарии Развития Общего Образования/ Современная аналитика образования № 16 (46) 2020 С.43
 13. Валиева Н.Х. Роль лингвистического аспекта в развитии цифровой экономики “Ta’lim fidoyilari” ilmiy-uslubiy jurnali 1-son,1-jild Dekabr 2022 3-qism barcha sohalar bo’yicha
 14. Мухитдинова Н.А. Intensification of the learning process using high technologies «Advances in Science and Technology» VIII Международная научно-практическая конференция, Москва 2017, 142-144стр
 15. <https://crozdesk.com/software/collpoll>.
 16. <https://canvas.talantiuspeh.ru/courses/44/pages/o-sistiemie-upravlieniem-obuchieniim-canvas>.
 17. <http://hemis.uz>